

УДК 004.056
DOI 10.5281/zenodo.17747513
Научная статья

МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ. WI-FI СЕТИ И УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

METHODS OF COMPUTER NETWORK MODELING. WI-FI NETWORKS AND INFORMATION SECURITY THREATS

БУХАРЕВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича.

BUKHAREV DENIS ALEXANDROVICH,

St. Petersburg state University of Telecommunications named after professor M. A. Bonch-Bruevich.

В работе обоснована актуальность моделирования Wi-Fi-сетей для анализа их защищённости и планирования развития инфраструктуры. Рассмотрены основные методы моделирования компьютерных сетей и их особенности. Отмечены специфические аспекты моделирования беспроводных Wi-Fi-сетей, включая необходимость учета характеристик радиоканала и поведения пользователей. Описаны применяемые программные инструменты и приведены типовые угрозы безопасности Wi-Fi, такие как подмена точки доступа, перехват трафика и криптографические атаки. Предложен практический подход к исследованию уязвимостей в моделируемой среде, позволяющий безопасно воспроизводить сценарии атак и оценивать эффективность механизмов защиты без воздействия на реальную сеть. Сделаны выводы о применимости и эффективности моделирования для оценки защищённости Wi-Fi-сетей, подбора конфигураций и обучения специалистов.

The article examines the relevance of Wi Fi network modeling for analyzing their security and planning infrastructure development. It reviews the main computer network modeling methods and their characteristic features. The specific aspects of modeling wireless Wi Fi networks are highlighted, including the need to take radio channel characteristics and user behavior into account. Commonly used software tools are described, and typical Wi Fi security threats are outlined, such as rogue access points, traffic interception and cryptographic attacks. A practical approach to studying vulnerabilities in a simulated environment is proposed, which makes it possible to safely reproduce attack scenarios and evaluate the effectiveness of protection mechanisms without affecting the live network. The results show that modeling is an efficient tool for assessing Wi Fi security, tuning configurations and training specialists, and helps to unify threat assessment in heterogeneous Wi Fi deployments.

Ключевые слова: моделирование компьютерных сетей, Wi-Fi, имитация, эмуляция, беспроводные сети, информационная безопасность, уязвимости.

Key words: computer network modeling, Wi-Fi, simulation, emulation, wireless networks, information security, vulnerabilities.

Wi-Fi сети стали неотъемлемой частью современных коммуникаций, однако их широкое распространение обостряет проблему информационной безопасности. Простота развёртывания и доступность Wi-Fi сетей привели к их повсеместному при-

менению, в том числе для передачи конфиденциальных данных. Одновременно с ростом количества беспроводных узлов возрастает актуальность вопроса безопасности устройств Wi-Fi, а именно, что они не обеспечивают достаточную защиту «из коробки», и без дополнительных мер сеть уязвима для атак. Эта проблема стимулирует интерес к анализу защищённости Wi-Fi и поиску методов её повышения. Одним из подходов к изучению сетевой безопасности является моделирование сетей на компьютере. Моделирование позволяет исследовать поведение сетевой системы и реакцию на атаки без риска для реальной инфраструктуры. Благодаря этому оно широко применяется специалистами по информационной безопасности для оценки рисков и проверки эффективности средств защиты беспроводных сетей.

Существуют различные подходы к моделированию компьютерных сетей, каждый из которых имеет свои цели и возможности. Можно выделить три основных подхода:

- математическое моделирование;
- имитационное моделирование;
- эмуляция сетевой инфраструктуры.

Математическое моделирование строится на аналитических соотношениях и вычислительных методах. Например, для оценки производительности сети могут использоваться формулы теории массового обслуживания и уравнения, связывающие параметры трафика с задержками и пропускной способностью [1]. Математические модели позволяют получить общее решение, однако для сложных сетей вывести формулы, описывающие все процессы, чрезвычайно трудно. В подобных случаях на помощь приходят моделирование методом вычислительного эксперимента и прототипирование.

Имитационное моделирование предполагает создание компьютерной модели, которая воспроизводит работу сети во времени. Имитационная модель генерирует события и позволяет собрать статистику по ключевым метрикам работы сети, а именно: времени отклика, нагрузке каналов и вероятности потери пакетов [5]. За счет ускоренного хода модельного времени можно за короткий срок просимулировать часы и дни работы реальной сети, перебирая различные сценарии развития событий.

Эмуляция же ориентирована на максимальное воспроизведение поведения настоящего сетевого оборудования и программного обеспечения. В эмулирующей среде выполняются реальные сетевые стеки и приложения, либо используются специальные виртуализованные образы маршрутизаторов и коммутаторов. Цель эмуляции — точно повторить события в каждом узле сети и каждой программе, тогда как целью симуляции является отображение статистических закономерностей в поведении узлов.

Данные подходы могут дополнять друг друга. В практике исследований сначала часто строят упрощённую симуляционную модель для оценки общей работоспособности идеи, а затем переходят к эмуляции или натурному эксперименту для уточнения результатов на реальном оборудовании.

Моделирование беспроводных сетей Wi-Fi имеет специфику, связанную с особенностями радиообмена. В отличие от проводной сети, где соединения относительно детерминированы, Wi-Fi работает в общей среде передачи, подверженной помехам и затуханию сигнала. Поэтому модель Wi-Fi должна учитывать такие параметры, как мощность передатчиков, чувствительность приёмников, расстояние между устройствами, потери на распространение сигнала и влияние препятствий. Кроме того, важным элементом является имитация множества узлов, конкурирующих за доступ к общему радиоканалу.

Несмотря на встроенные механизмы защиты, Wi-Fi сети уязвимы для ряда типовых атак. Одной из наиболее распространённых угроз является подмена точки доступа («злой двойник», англ. — Evil Twin). Злоумышленник создаёт фальшивую точку доступа с именем (англ. — Service Set Identifier, SSID), идентичным легитимной сети, и пытается заставить

пользователей подключиться к ней [3]. Такой «двойник» может находиться ближе или вещать сигнал сильнее, чем законный маршрутизатор, перехватывая тем самым подключение клиента. Пользователь, не заметив подлога, вводит пароль от сети злоумышленнику или просто начинает передавать трафик через подставной узел. В результате атакующий получает возможность просматривать и изменять передаваемые данные, осуществляя классическую атаку «человек посередине» (англ. — Man-in-the-middle, MitM) [7]. Подмена точек доступа особенно опасна в публичных сетях, где доверчивые пользователи легко подключаются к сети со знакомым названием. Исследования показывают, что подобные атаки остаются актуальными и по сей день, требуя от администраторов внедрения средств для их обнаружения [6].

Даже без создания фальшивой точки доступа злоумышленник может выполнять перехват трафика в беспроводной среде. Радиосигнал Wi-Fi распространяется во все стороны и может быть принят любым устройством в зоне действия. Поэтому потенциальный нарушитель, находясь в радиусе действия сети, способен настроить беспроводной адаптер на мониторинговый режим и незаметно собирать чужой трафик. Если Wi-Fi-соединение не использует шифрование (открытая сеть) или применяет уязвимый протокол защиты, перехваченные данные могут быть прочитаны. Даже в сравнительно-защищённых сетях возможны утечки: например, злоумышленник может захватить служебные пакеты аутентификации. Анализ управляющего трафика иногда позволяет извлечь ценные сведения о сети — идентификаторы устройств, имена сетей, параметры безопасности. Кроме того, кратковременный перехват «рукопожатия» WPA/WPA2 — обмен ключами между клиентом и точкой доступа при подключении — открывает путь к атаке по перебору пароля. Злоумышленник может записать зашифрованные сообщения рукопожатия и затем попытаться подобрать пароля методом перебора вне пределов самой сети.

Актуальность проблемы подтверждается ростом числа инцидентов, связанных с компрометацией беспроводных сетей. Администраторы Wi-Fi систем также должны учитывать угрозы активного воздействия на сеть. К ним относится, например, посылка злоумышленных управляющих кадров, нарушающих работу соединений.

Методики анализа угроз, рекомендованные регуляторами, предусматривают систематизацию возможных атак и оценку их опасности. Например, в работе А. О. Милосердова предлагается подробная классификация уязвимостей и угроз для Wi-Fi, включая разделение атак по типам нарушений (конфиденциальность, целостность и доступность) [7]. Обобщение подобных данных позволяет смоделировать опасные ситуации еще на этапе проектирования системы, провести оценку рисков и заблаговременно предусмотреть меры защиты. Отдельные исследования сосредоточены на создании моделей, имитирующих работу Wi-Fi сети с учетом сбоев и атак. Так, И. Е. Антипов с соавторами предложили структуру модели, которая воспроизводит функционирование беспроводной Wi-Fi сети и учитывает возможность вторжений, помех и отказов [1]. Модельный подход в таком случае служит базой для разработки беспроводной системы предотвращения вторжений (англ. — Wireless Intrusion Prevention Systems, WIPS) [3]. Результаты показали, что своевременное выявление попыток подключения посторонних устройств и отклонений в параметрах сети позволяет значительно повысить защищенность корпоративных Wi-Fi сетей [4].

Таким образом, комплексное применение методов моделирования дает возможность глубоко проанализировать безопасность беспроводных сетей на разных уровнях. Аналитические оценки обеспечивают понимание фундаментальных ограничений, а имитационные эксперименты детально показывают, как конкретные сценарии атак влияют на сеть, и позволяют протестировать различные стратегии защиты в виртуальной среде без риска для пользователей. Наконец, натурные испытания новых решений в тестовых сегментах Wi-Fi сети подтверждают эффективность мер перед их внедрением в эксплуатацию.

Практическим выводом данной работы является подтверждение того, что проактивное моделирование угроз — важный этап при проектировании и развитии Wi-Fi инфраструктуры. Регулярное применение моделирования позволяет выявлять уязвимости до того, как ими воспользуются злоумышленники, и разрабатывать более устойчивые к атакам беспроводные сети. В условиях быстрого развития стандартов Wi-Fi и появления сложных киберугроз, моделирование остается незаменимым инструментом обеспечения информационной безопасности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антипов И. Е., Василенко Т. А., Михеев И. В. Разработка модели Wi-Fi сети с целью предотвращения вторжений // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2014. Т. 1. № 9(67). С. 4–8.
2. Балашова А. В., Преображенский Ю. П. О системах моделирования компьютерных сетей // Школа молодых новаторов: сборник научных статей 3-й Международной научной конференции перспективных разработок молодых ученых. Курск: Юго-Западный государственный университет. 2022. Т.3. С. 75–78.
3. Бирих Э. В., Виткова Л. А., Гореленко В. В., Казаков Д. Б. Защита информации в базах данных // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2017): Сборник научных статей VI Международной научно-технической и научно-методической конференции. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. 2017. С. 89–92.
4. Бирих Э. В., Виткова Л. А., Левин М. В., Чмутов М. В. Развитие стандартов и руководств в сфере облачных технологий // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2017): Сборник научных статей VI Международной научно-технической и научно-методической конференции. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. 2017. С. 92–95.
5. Бирих Э. В., Груздев А. С., Камалова А. О., Сахаров Д. В. Выбор инструментов динамического анализа безопасности web-приложений для задач цифровой экономики // Защита информации. Инсайд. 2024. № 1(115). С. 42–46.
6. Бирих Э. В., Рябов Е. Ю., Сахаров Д. В. Методология формирования модели угроз безопасности информационных систем // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2017): Сборник научных статей VI Международной научно-технической и научно-методической конференции. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. 2017. С. 103–107.
7. Милосердов А. О. Классификация угроз и уязвимостей в беспроводных сетях // Ученые записки УлГУ. Серия: Математика и информационные технологии. 2023. № 2. С. 72–85.

Поступила в редакцию: 24.11.2025

Принята в печать: 29.12.2025

© Бухарев Д. А., 2025.